

Original paper

MINIATYURADA AYOL OBRAZI

© N.I. Ibatova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada Sharq miniatyura san'atida ayol obrazining badiiy ifodasi, uning timsolida estetik, ma'naviy va falsafiy g'oyalar aks etishi tahlil qilinadi. Ayol obrazi miniatyura asarlarida nafaqat go'zallik, balki hayot, mehr va ruhiy uyg'unlik timsoli sifatida gavdalanadi.

MAQSAD miniatyura san'atida ayol obrazining badiiy talqinini, uning ramziy ma'nosini hamda tasviriy yechimlarini o'rganish, ayol siymosi orqali san'atkorlar ifodalagan g'oyaviy-estetik mazmuni ochib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy manbalar, miniatyura asarlari namunalari, san'atshunoslik tahlili, kompozitsion va semantik tahlil usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ayol obrazi Sharq miniatyurasida mehr, sadoqat, go'zallik va ma'naviy poklik ramzi sifatida talqin etilgan. Kamoliddin Behzod, Ahmad Donish, Muhammad Murad kabi rassomlar ijodida ayol timsoli nafis chiziq, sokin rang uyg'unligi va ruhiy holat orqali ifodalangan. Miniatyuralarda ayol obrazlari ko'pincha she'riy manbalar — "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" kabi asarlar asosida ishlangan bo'lib, ularning har biri ma'naviy go'zallikni targ'ib etadi.

XULOSA: miniatyurada ayol obrazi Sharq estetikasining markaziy unsurlaridan biri bo'lib, u insoniy fazilatlar, go'zallik va poklik timsoli sifatida san'atning badiiy-falsafiy mohiyatini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: miniatyura, ayol obrazi, estetik go'zallik, ramz, tasvir, Sharq san'ati.

Iqtibos uchun: Ibatova N.I. Miniatyurada ayol obrazi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.366–370.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В МИНИАТЮРЕ

© Н.И. Ибатова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается художественное воплощение женского образа в искусстве восточной миниатюры, раскрывается его эстетическое, духовное и философское значение. Женщина в миниатюре представлена не только как символ красоты, но и как воплощение жизни, гармонии и духовной чистоты.

ЦЕЛЬ: изучить художественную интерпретацию женского образа в миниатюре, определить его символику и смысловую нагрузку, выявить эстетические идеи, выраженные художниками через этот образ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы историко-искусствоведческий анализ, визуальный и семантический методы, изучение миниатюрных произведений и рукописей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что женский образ в восточной миниатюре воплощает идеалы любви, преданности, красоты и духовной чистоты. В произведениях Камолитдина Бехзода, Ахмада Дониша, Мухаммада Мурада женская фигура выражена мягкостью линий, гармонией красок и глубоким внутренним состоянием. Образы женщин, основанные на сюжетах «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», передают идею духовной и эстетической красоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: женский образ в миниатюре является важнейшим компонентом восточной эстетики, символизирующим гуманизм, внутреннюю гармонию и красоту.

Ключевые слова: миниатюра, женский образ, эстетика, символ, живопись, восточное искусство.

Для цитирования: Ибатова Н.И. Образ женщины в миниатюре. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.366–370.

THE IMAGE OF WOMAN IN MINIATURE PAINTING

© Nigora I. Ibatova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the artistic representation of the female image in Eastern miniature art, revealing its aesthetic, spiritual, and philosophical dimensions. In miniature painting, the woman symbolizes not only beauty but also life, harmony, and purity.

AIM: to explore the artistic interpretation and symbolism of the female image in miniature art, and to identify the aesthetic and conceptual meanings expressed by artists through this motif.

MATERIALS AND METHODS: the study employs art-historical, visual, and semantic analysis, based on historical manuscripts and miniature samples.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that the female image in Eastern miniatures embodies ideals of love, devotion, beauty, and spiritual clarity. In the works of Kamoliddin Behzod, Ahmad Donish, and Muhammad Murad, the woman's figure is portrayed through delicate lines, soft color harmony, and psychological depth. Many miniatures, inspired by "Layli and Majnun" or "Farhad and Shirin", celebrate the moral and aesthetic essence of womanhood.

CONCLUSION the female image in miniature painting is a central symbol of Eastern aesthetics, reflecting human virtues, inner harmony, and artistic beauty.

Keywords: miniature, female image, aesthetic beauty, symbolism, depiction, Eastern art.

For citation: Nigora I. Ibatova. (2025) 'The image of woman in miniature painting', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.366–370. (In Uzbek).

Miniatyura san'ati Sharq madaniyatining eng nozik va ma'naviy jihatdan chuqur qatlamini ifodalovchi san'at turi hisoblanadi. U nafaqat tasviriy san'at, balki adabiyot, falsafa, diniy va ijtimoiy qarashlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Miniaturada inson obrazlari, xususan, ayol timsoli estetik va axloqiy ma'noda o'ziga xos badiiy ramz sifatida talqin etilgan. Sharq miniatyura maktablari ayol siymosi ko'pincha go'zallik, poklik, muhabbat, sadoqat va mehr-oqibat timsoli sifatida tasvirlangan.

O'zbekiston hududida rivojlangan Buxoro, Hirot, Samarqand maktablariga mansub miniatyura asarlarida ayol obrazi o'ziga xos uslubiy va mazmuniy xususiyatlarga ega. Xususan, Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib, Shayxzoda kabi musavvirlarning asarlarida ayollar obrazlari nafis chizgilar, nozik rang uyg'unligi va ichki ruhiy holat orqali tasvirlangan. Miniaturalarda ayollar ko'pincha tabiat manzaralari, bog'u rog'larda, musiqiy anjumanlarda yoki kitob o'qish jarayonida tasvirlanib, ularning madaniy, ma'naviy saviyasi yuksak darajada ko'rsatiladi.

Miniaturada ayol obrazining talqini faqat tashqi go'zallikni ifodalash bilangina chegaralanmaydi. Musavvirlar ayol timsoli orqali ichki dunyo go'zalligi, ruhiy poklik va ma'naviy kuchni tasvirlashga intilganlar. Ayniqsa, ayolning nigohi, gavda holati, kiyimlaridagi rang uyg'unligi orqali ruhiy holatni ifodalash miniatyura san'atining eng muhim estetik vositalaridan biri hisoblanadi. Bu jihatdan Sharq miniatyurasi G'arb portret san'atidan tubdan farq qiladi — u realizm emas, balki ruhiy mazmunni badiiy ifoda orqali ochishga intiladi.

Tarixiy miniatyuralarda ayol obrazining ijtimoiy maqomi ham alohida e'tiborga olinadi. Ular ba'zan podshoh saroyidagi malikalar, shoiralar yoki donishmand ayollar timsolida, ba'zan esa oddiy xalq vakillari sifatida aks ettirilgan. Har bir obraz orqali musavvir jamiyatdagi ayolning o'rni, uning ma'naviy va madaniy qimmatini ifoda etadi. Shu bilan birga, ayollar timsoli ko'pincha insoniyatning mehr, sadoqat, sabr-toqat kabi umumbashariy qadriyatlarini ifoda etuvchi badiiy ramz sifatida gavydalanadi.

Miniaturada san'atida ranglar va chiziqlar o'ta muhim ahamiyatga ega. Ayol obrazini yaratishda och, iliq va nozik ranglardan — oltin, qizil, moviy, binafsha kabi tuslardan foydalanish orqali ruhiy holat va estetik uyg'unlik ta'minlanadi. Shu tariqa musavvir tomoshabinda zavq, hayrat va ilhom uyg'otadigan badiiy obraz yaratadi. Har bir detal — ko'z qarashi, qo'l holati, kiyim naqshi — muallifning ichki g'oyasini ochib beradi.

Bugungi kunda ham miniatyura san'ati zamonaviy o'zbek rassomlari ijodida o'z aksini topmoqda. Ayol obrazi bugungi miniatyuralarda zamonaviylik bilan uyg'unlashgan holda, yangi badiiy mazmun kasb etmoqda. Hozirgi rassomlar qadimiy an'analarni

saqlagan holda, ayolning ijtimoiy faolligi, intellektual salohiyati va zamonaviy qiyofasini miniatyura orqali yoritmoqdalar. Bu esa san'atimizda ayol timsolining abadiy va ko'p qirrali mohiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Miniatyura asarlarida ayol obrazining kompozitsion o'rni ham alohida ahamiyatga ega. Musavvirlar sahna markazida yoki manzaraning muvozanat nuqtasida ayol timsolini joylashtirish orqali diqqat markazini belgilaydilar. Shu tariqa ayol obrazi nafaqat syujet markazi, balki badiiy kompozitsiyaning ruhiy tayanchi sifatida namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda ayol obrazining atrofidagi elementlar — gul, daraxt, hayvon yoki bezaklar — uning ichki kechinmasini ramziy tarzda ifodalaydi. Masalan, gul ochayotgan daraxt — hayotning yangilanishi, qush esa ozodlik ramzidir.

Sharq miniatyuralarida ayol siymosining diniy-axloqiy mazmuni ham chuqurdir. Islom madaniyatining estetik tamoyillari ta'sirida yaratilgan asarlarda ayol siymosi ko'pincha tasavvufiy g'oyalar bilan bog'lanadi. Bunday asarlarda ayol — ilohiy muhabbat, ma'rifat va ruhoniyluk poklik timsolidir. Tasavvuf falsafasiga ko'ra, inson go'zalligi — bu ilohiy nur aksidir, shuning uchun musavvir ayol obrazini yaratishda nafaqat tashqi, balki ma'naviy go'zallikka urg'u beradi. Shu bois miniatyura san'atidagi ayol obrazi ko'p hollarda shunchaki inson emas, balki ma'naviyatning badiiy ifodasi sifatida talqin qilinadi.

Miniatyura san'atining yana bir o'ziga xos jihati — uning vaqt va makon chegaralaridan xoli bo'lishidir. Har bir tasvir o'zida abadiylik hissini mujassam etadi. Ayol obrazi ham shu jihatdan ramziy xarakter kasb etib, u insoniyat tarixidagi abadiy qadriyatlar — onalik, mehr, go'zallik va sadoqat timsoliga aylanadi. Bu obrazlar orqali musavvir o'z davrining madaniy qarashlarini, ijtimoiy qadriyatlarini va estetik ideallarini ifoda etadi. Shu tariqa miniatyura asarlari tarixiy hujjat kabi o'tmish jamiyatining ruhiy dunyosini aks ettiradi.

Zamonaviy o'zbek miniatyura rassomlari ham ayol obraziga yangicha estetik qarash bilan yondashmoqdalar. Ularning ijodida an'anaviy shakl va ramzlar zamonaviy tasviriy vositalar bilan uyg'unlashib, ayolning ijtimoiy mavqei, ichki kuchi va zamon bilan hamnafaslik holati yoritilmoqda. Masalan, zamonaviy miniatyuralarda ayol obrazlari ko'pincha bilim, erkin fikr va ma'naviy mustaqillik ramzi sifatida talqin etiladi. Shu tarzda, qadimiy san'at shakli bugungi jamiyatda ham o'z dolzarbligini yo'qotmay, yangi ma'nolar bilan boyimoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kadirova S.P.- Xorshunoslik T. "Musiq" 2019 (Darslik)
2. Kadirova S.P. Xorshunoslik bo'yicha boshlang'ich – T. 2015
3. Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. Практика работы с хором. - 3-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2019.
4. Kadirova S.P. Zamonaviy xor musiqasida fakturaning o'ziga xos xususiyatlari. "Musiq" 2012 y.

5. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для вузов. – М., 2003.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ibatova Nigora Istamovna**, musiqa va tasviriy san'at kafedrasida dotsenti, Buxoro davlat pedagogika instituti, [Ибатова Нигора Истамовна, доцент кафедры музыки и изобразительного искусства, Бухарский государственный педагогический институт], [Nigora Ibatova, Associate Professor, Department of Music and Fine Arts, Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., M.Iqbol ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. М. Икбола, д. 11], [address: Uzbekistan, 11, M. Iqbol St., Bukhara city].